

KORXONALARDA MAHSULOT ISHLAB CHIQRARISH VA SOTISH HISOBINI TASHKIL ETISHNING MAQSADI VA AHAMIYATI

Mamajonov Akramjon Turgunovich

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti, "Buxgalteriya hisobi, tahlil va audit" kafedrasi mudiri, i.f.f.d., dosent.

Xabibullayeva Roziyaxon Avazbek qizi

"Buxgalteriya hisobi" (qishloq xo'jaligida) mutaxassisligi
1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8045610>

Annotasiya: Ushbu maqolada muallif tomonidan korxonalarda mahsulot ishlab chiqarish va sotish hisobini tashkil etishning maqsadi va ahamiyati xaqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: ishlab chiqarish, mahsulot, sotish, buxgalteriya hisobi, majburiyat, xo'jalik muomalalari.

Mamlakatimizda yaratilgan iqtisodiy erkinliklar tadbirkorlarni amaldagi qonunchilikka zid bo'lmagan barcha faoliyatlar bilan shug'ullanishga keng imkoniyatlar yaratmoqda. Foyda olishni maqsad qilib olgan xususiy va boshqa mulkchilik shakllari sub'yektlari albatta qaysidir ishlab chiqarish, savdo, xizmat ko'rsatish yoki boshqa turdagi faoliyatlarning biri bilan shug'ullanadilar. Faoliyat yuritayotgan korxonalar sanab o'tilgan faoliyat turlarining qaysi biri bilan shug'ullanishidan qat'iy nazar albatta davlat bilan soliqlar yuzasidan, haridor va buyurtmachilar bilan yetkazib berilgan mahsulotlar yuzasidan, ishchi xodimlar bilan ish haqi yuzasidan hisob-kitoblarni olib borishni taqazo etadi. Bu esa o'z navbatida har qanday korxonada hisobni tashkil etish va to'g'ri yuritish zaruriyatini tug'diradi.

O'zbekistonda hozirgi kunda xo'jalik yurituvchi sub'yektlarning aksariyat qismi xalq iste'moli mahsulotlarini ishlab chiqarish va sotish bilan shug'ulanmoqda. Ishlab chiqarish korxonalarida yuzaga keladigan xo'jalik muomalalarini to'g'ri aks ettirish va ularning hisobini tashkil etish korxonaning kelgusi istiqbolini belgilash imkoniyatini beradi. Ishlab chiqarish korxonalari faoliyati juda keng xo'jalik jarayonini o'zida qamrab oladi ya'ni, ishlab chiqarishni uzluksizligini ta'minlash uchun ta'minot, ishlab chiqarish va sotish jarayonlarini bir vaqtning o'zida amalga oshiradilar. Bu esa korxonaning hisob jarayonini yanada murakkablashtiradi.

Buxgalteriya hisobida barcha xo'jalik muomalalari to'g'ri va o'z vaqtida aks ettirilishi uchun xar bir alohida jarayonlar bo'yicha hisobning maqsad va vazifalari "Buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi Qonunda belgilab berilgan. Qonunga binoan buxgalteriya hisobining maqsadi foydalanuvchilarni o'z vaqtida to'liq

hamda aniq moliyaviy va boshqa buxgalteriya axborotlari bilan ta'minlashdir. Ko'rsatilgan maqsadga erishish uchun buxgalteriya hisobining vazifalari quyidagi iborat:

- mahsulot ishlab chiqarish va sotish bilan bog'liq haqiqiy xarajatlarni o'z vaqtida, to'liq hisobda aks ettirish;
- tayer mahsulot xarajati bilan bog'liq hamma xo'jalik muomalalarni hisobda o'z vaqtida va to'g'ri aks ettirish, omborlarda mahsulotni belgilangan zahira me'yerlariga rioya qilish hamda saqlanishi ustidan nazorat olib borish;
- buxgalteriya hisobi hisobvaraqlarida aktivlarning holati va xarakati, mulkiy xuquqlar va majburiyatlarning holati to'g'risida to'lik hamda anik ma'lumotlarni shakllantirish;
- samarali boshkarish maqsadida buxgalteriya hisobi ma'lumotlarini umumlashtirish;
- moliyaviy, soliqqa doir va boshqa hisobotlarni aniq tuzishdan iboratdir.

Buxgalteriya hisobining umumiy maqsad va vazifalaridan kelib chiqib alohida hisob ob'yektlari bo'yicha hisobning vazifalari belgilab olinadi. Bu esa korxonani xo'jalik jarayonining tashkiliy va texnologik tuzilishiga bog'liqdir.

Ushbu vazifalarni vaqtida bajarilishi korxonaning bir maromda ishlashiga, ombor xo'jaligi va mahsulot sotishni to'g'ri tashkil qilishga, xo'jalik muomalalarning hujjatlarda o'z vaqtida rasmiylashtirilishiga bog'liqdir.

Korxonalarda ishlab chiqarish jarayoni hisobi mahsulot ishlab chiqarish uchun qilingan barcha moddiy va mexnat sarflarini hisoblab, mahsulot birligining tannarxini aniqlashga xizmat qiladi. Bu bilan asosan boshqaruv hisobi shug'ullanadi. Boshqaruv hisobining eng asosiy qismi hisoblangan ishlab chiqarish xarajatlari hisobining yuritilishiga e'tibor qaratiladi va bunga asos bo'lib quyidagi qonunchilikka oid me'yeriy hujjatlar hisoblanadi:

1.Qonun xujjatlari;

2.Asosiy qoidalar majmui - ya'ni buxgalteriya hisobi milliy standartlari;

3.Mamlakat bo'yicha ishlab chiqiladigan, buxgalteriya hisobini yuritish bo'yicha uslubiy ko'rsatmalar.

4.Hisob siyosatini belgilash va hujjatlar aylanmasini tashkil etish bo'yicha korxonada chiqarilgan ichki ish hujjatlari.

Qonun hujjatlariga O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi, O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksi, O'zbekiston Respublikasi Soliq Kodeksi, O'zbekiston Respublikasi "Buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi Qonuni va boshqa tegishli qonun xujjatlarini kiritishimiz mumkin.

Ikkinchi guruhdagi me'yoriy hujjatlarga O'zbekiston Respublikasi Moliya Vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan va tavsiya etilgan O'zbekiston Respublikasi Buxgalteriya Hisobining Milliy Andozalari kiritiladi. Jumladan mahsulot ishlab chiqarishni tartibga soluvchi "Tovar-moddiy zaxiralar" nomli 4-son BHMAGA muvofiq tayyor mahsulot xo'jalik yurituvchi sub'yektlarda bo'lgan aktivlar hisoblanadi va ular xo'jalik yurituvchi sub'yektning kundalik faoliyatida sotish uchun mo'ljallangan tayyor mahsulot, tovarlar sifatida korxonaning tovar-moddiy zaxiralari tarkibiga kiradi.

Mustaqillik yillarida mamlakatimizda buxgalteriya hisobi sohasida islohotlarni amalga oshirilishi eng asosiy masalalar bo'yicha o'zgarishlarga olib keldi. Shulardan biri, avval 1995 yilda keyinchalik 1999 yilda "Mahsulot (ishlar, xizmatlar)ni ishlab chiqarish va sotish xarajatlari tarkibi hamda moliyaviy natijalarni shakllantirish tartibi to'g'risida"gi Nizomning qabul qilinishi mamlakatimiz buxgalteriya hisobida tubdan o'zgarishlar bo'lishiga sabab bo'ldi. Ushbu Nizom xarajatlarning mohiyati, korxonaning hisobot davridagi foydasi bilan bog'likligidan kelib chiqib taqsimlashni belgilab berdi.

Ishlab chiqarish xarajatlari hisobini tashkil etish mazkur «Mahsulot (ishlar, xizmatlar) ishlab chiqarish va sotish xarajatlarning tarkibi, hamda moliyaviy natijalarni shakllantirish tartibi to'g'risida»gi Nizomga asoslanadi.

Bu Nizom buxgalteriya hisobi va hisoboti bo'yicha amaldagi qonunchilikni inobatga olgan holda xo'jalik sub'yektlari bo'lgan yuridik va jismoniy shahslar O'zbekiston Respublikasining rezidentlari tomonidan mahsulot (ishlar, xizmatlar) tannarxiga qo'shiladigan xarajatlarni bir xil qilish maqsadida ishlab chiqilgan.

Me'yoriy hujjatlarni to'rtinchi guruhiga asosan korxonaning hisob siyosatini belgilash va hujjatlar aylanmasini tashkil etish bo'yicha korxonada ishlab chiqarilgan ichki ish hujjatlari kiradi. Bunda korxonaning hisob ob'yektlari bo'yicha yuqorida aytib o'tilgan me'yoriy hujjatlarga asosan o'zining mustaqil hisob tizimini ishlab chiqadi, ya'ni, ishlab chiqarish xarajatlarini turkumlash va ularni hisobda aks ettirish tartibini qat'iy belgilab oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Maxmudov A.N. Ishlab chiqarish xarajatlari hisobi va auditi.-T.: TMI. 2002.-118 b.
2. Xoshimov B. Buxgalteriya hisobi nazariyasi..-T.: "Yangi asr avlodi" 2004y
3. Raz'yasneniya mejdunarodnyx standartov finansovoy otchetnosti. KMFSO.-Bishkek. 2001.-435 s.
4. Cotivoldiyev A.S., Itkin Yu.M. Zamonaviy buxgalteriya hisobi.- T.: O'zbekiston BAMA nashr. I-II-tom. 2002.-122 b.

5. Mamajonov Akramjon Turgunovich. Accounting for the costs of carrying out production activities of farms in a market economy in Uzbekistan. "DEVELOPMENT ISSUES OF INNOVATIVE ECONOMY IN THE AGRICULTURAL SECTOR" International scientific-practical conference. 2021/3
6. A. T. Mamazhonov. Conceptual issues of accounting for finished goods in the automotive industry. ISJ Theoretical & Applied Science. 2020/12/30
7. Khamidullina Zuleikha Chulpanovna, Yusupova Malika Botiraliyevna, Mamazhonov Akramjon Turgunovich. SOCIETY INTERESTS, PROFESSIONAL COMPETENCE AND ETHICAL REQUIREMENTS FOR PROFESSIONAL ACCOUNTANTS. World Economics and Finance Bulletin. 2021/11/17.
8. A Mamajanov. Theoretical bases of analysis cost of production and cost. International Finance and Accounting. 2018
9. Mamazhonov Akramjon Turgunovich. Organizational basis of information sources of analysis of basic production costs in farming. Middle European Scientific Bulletin. 2021/10
10. Mamazhonov Akramjon Turgunovich, Xojiboev Mukhiddin Shodimukhamedovich, Komolov Khursanbek Khasanaovich. IMPROVING THE ORGANIZATION OF MANAGEMENT ANALYSIS IN AGRICULTURE. International Journal of Early Childhood Special Education. 2022/5/1